

TIL VA MADANIYAT MUNOSABATLARI TO‘G‘RISIDA

Xusanova Ma’rifat Axmadjonovna

Farg’ona davlat universiteti katta o‘qituvchisi, filologiya fanlari

bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Orzigul Sobirova

Farg’ona davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada til va madaniyatning o‘zaro munosabatlari, tilning millat madaniyatini shakllantirish va aks ettirishdagi o‘rni haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: til, madaniyat, millat, lingvokulturologiya, falsafa, mentalitet.

Til millatning ma'naviy boyligi, qiyofasining bir bo‘lagi va birdamligi timsolidir. Har bir millat milliy o‘ziga xosligi hamda madaniyati bilan boshqa millatlardan ajralib turadi. Millat madaniyatning yuksalishi, uning tarixiy an‘analari, qadriyatlari, xotirasini namoyon etishda tilning ahamiyati beqiyos. Til bilan madaniyatning o‘zaro munosabati xususida gapirganda "madaniyat" tushunchasi xususida batafsil to‘xtalish zarur. Yuzaki qaralganda, kundalik hayotda “madaniyat” so‘zidan insonning faoliyat tarzini va jamiyatning qay darajada rivojlanganligini aniqlovchi ko‘rsatkich sifatida foydalanilgandek tuyulsada, madaniyat so‘zining mazmun-mohiyatiga chuqurroq e’tibor beradigan bo‘lsak, bu atama tabiat, jamiyat va insonlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni belgilab beruvchi ko‘plab qarashlar, nazariyalar va g‘oyalarga, tushuncha va tasavvurlarga nisbatan qo‘llanishini anglash qiyin emas.

Muayyan millatning mentaliteti: ma'naviyati, e'tiqodi, milliy qiyofasi, tafakkur tarzi, psixologiyasi, xarakteri, bir so‘z bilan aytganda, ruhi shu millatning ona tilidagi fonemalarida, morfemalarida, leksemalarida, sintaktik strukturasi, uslubida – barcha sath birliklarida aks etadi. Shuning uchun mutafakkirlar: “Bir necha tilni bilmoq – bir necha qalblarni ocha oluvchi kalitlarga ega bo‘lmoqdir,” deydilar.

G.V.Yelizarova “madaniyat” tushunchasini intuitiv jihatdan shaffof bo‘lib tuyuladigan aksiomatik tushunchalar qatoriga kiritadi. Biroq bunday kompleks tushunchaga ta’rif keltirish nihoyatda murakkab holdir. Madaniyatning “Madaniyat – bu bizning bu yerda qanday yashashimizdir” kabi qaysidir bir jihatiga to‘xtalmasdan ushbu tushunchaning barcha qirralarini qamrab olishga intiladigan ta’riflar ham mavjud. Madaniyat ta’rifiga oid boshlang‘ich yondashuv madaniyat bu barcha jamiyatlarga xos bo‘lgan gomogen holatdir, degan tasavvurga asoslangan. Jamiyatdagi tafovutlar ularning mohiyati, mazmunidagi farqlar sifatida emas, balki ayni bir holat – madaniyatning ravnaqi darajasidagi tafovutlar sifatida talqin etilgan.

Qisqa qilib aytganda, til tafakkurning tabiatini, dunyoni bilish usulini belgilab ko‘rsatadi, insonning ongi va xatti-harakatiga ta’sir qiladi. Tilga madaniyat hodisasi sifatida munosabat, uni ushbu pozitsiyalardan tavsiflash milliy mentalitet belgilariga e’tibor qaratish va ularning lug‘at, frazeologiya, nutq odobi, axloqiy tushunchalar, ma’lum bir narsa tashuvchisining nutqiy faoliyati tabiatida aks etishini taqozo etadi. Ma’lumki, til madaniyatning milliy o‘ziga xos tarkibiy qismlari orasida birinchi o‘rinni egallaydi. Avvalo, til madaniyat ham muloqot vositasi, ham odamlarni ajratish vositasi bo‘lishi mumkinligiga hissa qo‘shadi. Demak, ma’lum bir tilda so‘zlashuvchilarning ma’lum bir jamiyatga tegishli ekanligining belgisi hisoblanadi.

Til va madaniyatning o‘zaro munosabatlari uzoq yillar davomida o‘rganish va tahlil qilish natijasida umumiy tilshunoslik, adabiyotshunoslik, psixologiya, falsafa kabi fanlarning yangidan yangi qirralari ochildi.

Til va madaniyat o‘zaro bog‘liqligi g‘oyasi tilshunoslik va til falsafasi tarixida katta o‘rin egallaydi. Bu borada Vilgelm fon Gumboldt garchi til hamma odamlar uchun unversal bo‘lsa- da, dunyo tillari bir -biridan farq qiladi va har bir tilda dunyoqarash mavjud, degan g‘oyani ilgari suradi. Uning fikricha, odamlarga aqliy qobiliyatlar berilgan va ba’zi tillar va madaniyatlar ushbu aqliy qobiliyatlarining faoliyatiga asoslangan ijoddir.

N.I. Tolstoyning fikricha, tilni madaniyatning tarkibiy qismi yoki madaniyat quroli sifatida qabul qilish mumkin, ayniqsa, adabiy til yoki folklor tili haqida gap ketganda. Biroq, til bir vaqtning o‘zida butun madaniyatga nisbatan avtonomdir va

uni madaniyatdan alohida ko‘rib chiqish mumkin yoki ekvivalent sifatida madaniyat bilan solishtirilganda, teng hodisa sifatida namoyon bo‘iadi.

V.A.Maslova esa tilshunoslik va madaniyatshunoslik chorrahasida vujudga kelgan tilshunoslikning bir bo‘limidir, madaniyatshunoslik va tilshunoslik, etnolingvistika va madaniy antropologiya ilmiy tadqiqotlar natijalarini o‘zida mujassam etgan bilimlarning integral sohasi, deya ta’kidlaydi [1,9-37].

V.Vorobyovning ta’kidlashicha, tilshunoslik va madaniyatshunoslik chorrahasida vujudga kelgan lingvomadaniyatshunoslik ma’lum bir milliy-madaniy hamjamiyat til shaxsining ma’naviy qadriyatlari va tajribasining ma’lum shakllangan majmuini o‘rganadigan yangi filologik fan bo‘lib, birinchi navbatda, jonli kommunikativ jarayonlarni va ularda o‘rganilayotgan lingvistik iboralarning xalqning sinxron harakat qiluvchi mentaliteti bilan bog‘lanishini o‘rganadi va ta’limning tarbiyaviy va intellektual vazifalarini bajarilishini ta’minlaydi. [2. 23].

Xulosa qilib aytganda, til madaniyatning milliy o‘ziga xos tarkibiy qismlari orasida birinchi o‘rinni egallaydi. Avvalo, til madaniyati ham muloqot vositasi, ham odamlarni ajratish vositasi bo‘lishga hissa qo‘shadi. Demak, ma’lum bir tilda so‘zlashuvchilarning ma’lum bir jamiyatga tegishli ekanligining asosiy belgisi til hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Маслова. Лингвокультурология. – М, 2001. -169 с.
2. Воробьев В.В. Лингвокультурология: (Теория и методы). – М.: Изд-во Росс.ун-та Дружба народов, 1997.-331с.
3. M. Khusanova and ath. FACTORS FOR THE FORMATION OF ORAL SPEECH OF CHILDREN WITH POOR HEARING. 309-311. International journal of scientific researchers. № 4. 2024. ISSN:3030-332X ИМПАКТ ФАКТОР (Research bib) -7293.